

**UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PADA MATERI
INTERAKSI MAHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE
DI KELAS VII SMP NEGERI 8 KOTA BEKASI**

Rosdiana Seniwarta Hasugian

SMP Negeri 8 Kota Bekasi

rosdianahsg7@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas menggunakan metode Picture and Picture dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Subyek penelitian ini di kelas 7.3 yang berjumlah 43 orang. Di SMP Negeri 8 Kota Bekasi, selama 6 bulan yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2017. Desain penelitian ini menggunakan metode model Stephen Kemmis dan Robin M Taggart yang terdiri dari 2 siklus, tiap siklus meliputi 3 pertemuan, dan tiap siklus meliputi 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Indikator keberhasilan dilihat dari peningkatan pemahaman konsep, keaktifan, dan hasil belajar peserta didik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal tes, dan observasi kelas. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar setelah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. Pada siklus 1 terlihat dari 43 peserta didik di kelas 7.3 yang mencapai KKM sebesar 76 sebanyak 33 peserta didik dengan ketuntasan 76 %. Dan peningkatan hasil belajar itu kita lihat kembali di siklus 2, dari 43 peserta didik di kelas 7.3 yang mencapai KKM sebesar 76 sebanyak 39 peserta didik dengan ketuntasan 91 %.

Kata Kunci : Hasil belajar, IPA, Model Picture and Picture

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the effectiveness of using Picture and Picture methods in an effort to improve student learning outcomes in science subjects. The subjects of this study were in the 7.3 class with 43 people. In SMP Negeri 8 Kota Bekasi, for 6 months, from January to June 2017. The design of this study uses the method of Stephen Kemmis and Robin M Taggart which consists of 2 cycles, each cycle includes 3 meetings, and each cycle includes 4 steps namely planning, implementation, observation, and reflection. Indicators of success are seen from increasing understanding of concepts, activeness, and learning outcomes of students. The instruments used in this study were test questions, and classroom observations. The results showed an increase in learning outcomes after Classroom Action Research. In the first cycle, it was seen from 43 students in the 7.3 class who achieved KKM of 76 as many as 33 students with 76% completeness. And we see the improvement in learning outcomes in cycle 2, out of 43 students in the 7.3 class who achieved KKM of 76 as many as 39 students with 91% completeness.

Keywords: Learning Outcomes, Science, Picture and Picture Model

PENDAHULUAN

Pembelajaran yang berkualitas merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) yaitu kondisi yang memberdayakan kemampuan siswa (Sanjaya, 2006). Pembelajaran konstruktivistik mengarahkan siswa yang membangun pengetahuan mereka sendiri dan siswa dituntut aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menemukan konsep pengetahuan yang bermakna bagi kehidupannya. Menurut Rusmono (2012), kenyataannya bahwa proses pembelajaran masih berlangsung satu arah, antara guru kepada siswa. Keadaan ini menyebabkan interaksi antar siswa dengan siswa dan

siswa dengan guru tidak berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Biasanya peserta didik malu atau tidak berani untuk berkomunikasi yang membuat kondisi kelas tidak aktif. Hal ini menyebabkan rendahnya prestasi peserta didik. Guru hendaknya mampu memotivasi keaktifan peserta didik melalui model – model pembelajaran yang sesuai.

Kegiatan pembelajaran pada materi Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan masih terfokus pada penguasaan hafalan materi pelajaran, siswa hanya mencatat materi yang sudah ada dalam buku teks, serta ceramah guru lebih mendominasi dalam menyampaikan

materi pembelajaran. Pemahaman materi ekosistem yang diterima siswa pada umumnya kurang mengkaitkan dengan contoh – contoh di sekitar, akibatnya siswa memiliki ketrampilan dasar yang lemah dalam penguasaan konsep ekosistem dan mengkaitkan materi pembelajaran yang satu dengan yang lain. Disamping itu metode dan teknik mengajar yang digunakan guru dalam belajar kurang membangkitkan motivasi belajar, sehingga siswa menjadi tidak tertarik dan malas. Hal ini mengakibatkan hasil belajar atau nilai yang diperoleh pada tes ulangan harian masih rendah. Hambatan yang bersumber dari guru dapat terjadi oleh karena selama ini pembelajaran di kelas, guru hanya menekankan pada suatu pencapaian tuntasnya kurikulum. Metode yang digunakan guru belum dapat memfasilitasi dan mendorong tercapainya kompetensi dan pemahaman yang diharapkan.

Ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk hal ini, diperlukan : 1. Pemilihan metode yang tepat sehingga dapat menarik perhatian peserta didik serta memberikan pemahaman yang diharapkan sesuai dengan materi dan konsep yang diajarkan. , 2. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman peserta didik.

Berbagai metode pembelajaran saat ini banyak yang dapat dipilih oleh para guru, namun yang paling penting adalah penggunaan metode memenuhi kriteria, tujuan, proaktif atau tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ketika kegiatan belajar berlangsung siswa VII.3 cukup aktif tetapi cenderung kurang memperhatikan ketika materi disampaikan sehingga mempengaruhi hasil belajar pada saat ulangan harian. Hal ini terlihat dari 43 siswa di kelas VII.3 yang mencapai KKM sebesar 76

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Kota Bekasi, Jl. Cipendawa Kota Bekasi. Pada Semester 2 tahun pelajaran 2016 -2017. Desain penelitian ini menggunakan metode dengan model Stephen Kemmis dan

sebanyak 19 siswa dengan ketuntasan 44,2%. Berdasarkan hasil belajar tersebut perlu dilakukan suatu pembaharuan metode pembelajaran.

Upaya guru untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan adalah dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. Model pembelajaran picture and picture diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar yang di dalamnya terdapat aktifitas untuk memasang dan mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini menggunakan gambar sebagai media utamanya dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Sehingga seorang guru harus mempersiapkan gambar - gambar yang akan digunakan sebelum proses pembelajaran berlangsung, gambar – gambar ini nantinya dapat disajikan dalam bentuk kartu dan bentuk lainnya sesuai inovasi guru.

Mengingat permasalahan yang dihadapi maka untuk memperbaiki pembelajaran diperlukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan Model Picture and Picture dalam proses belajar mengajar, selanjutnya dilakukan penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan dengan penggunaan Model Picture and Picture agar dapat meningkatkan hasil belajar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam menguasai pelajaran IPA pada materi Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan melalui penerapan model pembelajaran Picture and Picture. Sedangkan secara khusus penelitian ini untuk memperbaiki proses pembelajaran IPA pada materi Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan di kelas VII di SMP Negeri 8 Kota Bekasi.

Robin Mc.Taggart (Kusuma dan Dwigtama, 2009 : 21) yang terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), pengamatan (*observing*), dan refleksi (*reflecting*) melalui dua siklus dengan langkah – langkah sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan siklus PTK, dengan model Stephen Kemmis dan Robin Mc. Taggart.

Instrumen penelitian terdiri dari soal tes hasil belajar peserta didik di setiap akhir siklus, lembar pengamatan guru observer, dan lembar observasi terhadap peserta didik.

Analisa data dilakukan setelah semua hasil observasi dan catatan di lapangan

(di kelas) yang diperoleh dari setiap siklus yang berlangsung dan data berupa nilai tes dari setiap siklus ditabulasi dibuat interval dan frekuensinya serta dibuat histogramnya, agar lebih mudah mengamati berhasil tidaknya metode yang dilakukan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Penelitian Siklus 1

Siklus 1 dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2017 dengan rincian tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kompetensi dasar dan mengembangkan skenario pembelajaran
2. Menentukan materi pelajaran yang akan disampaikan pada siklus I
3. Menyiapkan media pembelajaran yaitu berupa slide power point.
4. Menyiapkan 6 gambar lingkungan, dimana tiga gambar yang berhubungan dengan ekosistem alami dan tiga gambar lagi yang berhubungan dengan ekosistem buatan
5. Menyiapkan 4 set kartu yang berisi gambar-gambar hewan dan tumbuhan.

6. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa.
7. Menyiapkan Soal Ulangan sebanyak 20 butir soal dalam bentuk pilihan ganda.
8. Menyusun format penilaian dan observasi.

b. Tindakan

1) Pertemuan 1. Materi Tentang Konsep Lingkungan

Pada pertemuan 1, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario yang telah direncanakan dan dihadiri oleh observer yaitu Ibu Indarwati Komariah S.Pd dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Kemudian ketua kelas memimpin untuk berdoa.
2. Menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesian Raya.

3. Guru memeriksa persiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
4. Guru mendata kehadiran peserta didik.
5. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang tingkatan organisasi kehidupan sebagai prasyarat.
6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menayangkan gambar pemandangan dan meminta peserta didik untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut.
7. Guru menyampaikan topik utama pembelajaran yang akan dipelajari tentang “Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya” dengan sub topik “Konsep Lingkungan”.
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini yaitu berupa Kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan Tujuan pembelajaran.

b. Inti

1. Guru memaparkan materi pelajaran tentang Konsep Lingkungan dan peserta didik membuat rangkuman secara mandiri di buku catatannya.
2. Guru memeriksa bahwa peserta didik telah membentuk kelompok diskusi.
3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa dan satu buah gambar kepada masing masing kelompok .
4. Setelah 10 menit tiap kelompok menukar gambar mereka, kelompok 1 saling bertukar gambar dengan kelompok 2 dan 3, sedangkan kelompok 4 saling bertukar gambar dengan kelompok 5 dan 6, jadi masing masing kelompok mengamati tiga gambar.
5. Selama kegiatan berjalan, guru memantau dan menilai kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik.
6. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya didepan kelas.
7. Untuk presentasi peserta didik kelompok 1 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 2 dan 3, untuk presentasi peserta didik

kelompok 2 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 1 dan 3, untuk presentasi peserta didik kelompok 3 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 1 dan 2, untuk presentasi peserta didik kelompok 4 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 5 dan 6, untuk presentasi peserta didik kelompok 5 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 4 dan 6, dan terakhir untuk presentasi peserta didik kelompok 6 maka yang memberi tanggapan adalah kelompok 4 dan 5. Dan guru disini bertindak sebagai penengah untuk menjelaskan hal hal yang dianggap masih kurang tepat.

8. Guru memberi penguatan atas jawaban peserta didik

c. Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.
2. Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri di buku catatannya.
3. Guru mengumpulkan hasil kerja kelompok peserta didik.
4. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dan hasil kerja kelompoknya paling baik.
5. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
6. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan memberi salam.

2) Pertemuan 2. Materi Tentang Mengamati Lingkungan

Pada pertemuan 2, dilakukan hari Rabu, 15 Maret 2017, peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario yang telah direncanakan dan dihadiri oleh observer yaitu Ibu Indarwati Komariah S.Pd dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

1. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Kemudian ketua kelas memimpin untuk berdoa.
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
4. Guru mendata kehadiran peserta didik.

5. Guru bertanya tentang konsep lingkungan sebagai prasyarat.
6. Guru memberi motivasi dengan menayangkan gambar ekosistem darat, dan peserta didik diminta untuk menyampaikan idenya tentang “Apa yang dilihatnya terkait dengan komponen biotik dan komponen abiotik” pada gambar tersebut.
7. Guru menyampaikan topik utama pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang “Interaksi Mahluk Hidup dengan Lingkungannya” dengan sub topik “Mengamati Lingkungan “
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini yaitu berupa Kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan Tujuan pembelajaran.

2. Inti

1. Guru memeriksa bahwa peserta didik telah membentuk kelompok diskusi dengan merubah formasi pada pertemuan 1, supaya peserta didik dapat bekerjasama dengan teman yang lainnya.
2. Guru membagikan Lembar kerja Siswa, satu buah gambar dan satu set kartu (yang berisi gambar -gambar hewan / tumbuhan) untuk tiap tiap kelompok.
3. Tiap –tiap kelompok diberi waktu 15 menit saling kerjasama untuk mencocokkan mahluk hidup apa saja yang cocok ada pada poster tersebut. Dan menjawab soal yang ada di Lembar Kerja Siswa yang dibagikan.
4. Setelah 15 menit tiap kelompok menukar poster mereka ,kelompok 1 menukar poster dengan kelompok tiga, dan kelompok 2 menukar poster dengan kelompok 4, jadi masing masing kelompok mengamati 2 gambar.

5. Selama kegiatan mencocokkan gambar, guru memantau dan menilai kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik.
6. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya didepan kelas.
7. Peserta yang lain diminta memberi tanggapan dan guru bertindak sebagai penengah untuk menjelaskan hal -hal yang masih dianggap kurang tepat.
8. Guru memberi penguatan atas jawaban peserta didik.

3. Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.
2. Guru mengumpulkan hasil kerja kelompok peserta didik.
3. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dan hasil kerjanya paling baik
4. Guru mempersiapkan peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk tes tentang materi “konsep Lingkungan” dan “Pengamatan Lingkungan”. Pada pertemuan berikutnya.
5. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
6. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan memberi salam.

3) Pertemuan 3. Tes / Evaluasi

Pertemuan 3 dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017. Setelah selesai dilaksanakan pertemuan 1 dan pertemuan 2 pada siklus 1, maka pada pertemuan 3 diadakan tes tertulis untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi pembelajaran tentang “Konsep Lingkungan “ dan “Mengamati Lingkungan “ dengan model pembelajaran Picture and Picture. Materi diambil dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 sebanyak 20 nomor soal dalam bentuk soal pilihan ganda

Tabel 1. Hasil Penelitian Siklus 1

NO	INTERVAL	FREKUENSI	PROSENTASI
1	60-64	5	12 %
2	65-69	0	0 %
3	70-74	5	12 %
4	75-79	0	0 %

5	80-84	19	44 %
6	85-89	5	12 %
7	90-100	9	20 %
	JUMLAH	43	100 %

4) Pertemuan 4. Proses Refleksi

Proses Refleksi siklus 1 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017. Observer berdiskusi dengan peneliti tentang kekurangan dan kelebihan tindakan yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dari hasil diskusi ini diharapkan peneliti dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang sempurna pada siklus kedua nantinya.

c. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh observer yaitu :

- 1) Proses pelaksanaan belajar mengajar baik peserta didiknya, gurunya dan lingkungan kelasnya
- 2) Interaksi , dan aktivitas peserta didik dan teman kelompoknya.

d. Refleksi

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan tindakan siklus 1
- 2) Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh melalui instrument pengamatan observer.
- 3) Menganalisa kekurangan-kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan siklus 1, untuk bahan perbaikan di siklus 2.
- 4) Menyusun rencana perbaikan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus 2.

2. Penelitian Siklus 2

Siklus 2 dimulai pada minggu ke empat bulan Maret 2017 dengan rincian tahapan berikut :

a. Perencanaan

1. mengidentifikasi masalah pada siklus I dan menyusun alternatif pemecahannya.
2. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kompetensi dasar dan

mengembangkan skenario pembelajaran

3. Menentukan materi pelajaran yang akan disampaikan pada siklus II.
4. Menyiapkan media pembelajaran yaitu berupa slide power point.
5. Menyiapkan 6 set kartu yang berisi gambar-gambar hewan dan tumbuhan.
6. Menyiapkan 6 buah Styrofoam sebagai tempat menyusun gambar-gambar yang diberikan.
7. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa
8. Menyiapkan Soal Ulangan sebanyak 20 butir soal dalam bentuk pilihan ganda.
9. Menyusun format penilaian dan observasi.

b. Tindakan

1) Pertemuan 1. Materi Tentang Interaksi Dalam Ekosistem membentuk suatu pola .

Pertemuan 1 dilakukan pada hari Rabu, 22 Maret 2017. Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan scenario yang telah direncanakan dan dihadiri oleh observer yaitu Ibu Indarwati Komariah dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Ketua kelas memimpin untuk berdoa.
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan jika ada peserta didik yang tidak hadir guru mencatat alasannya dibuku agenda guru dan jurnal kelas.
4. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang macam -macam ekosistem.
5. Guru memotivasi peserta didik dengan memperlihatkan gambar atau tayangan tentang peristiwa interaksi antara kerbau dengan

burung jalak atau interaksi makhluk hidup lainnya.

6. Guru menyampaikan topik utama pembelajaran yang akan dipelajari tentang “Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya” dengan sub topik ”Interaksi Dalam Ekosistem membentuk suatu pola“.
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini yaitu berupa Kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan Tujuan pembelajaran.

b. Inti

1. Guru memeriksa bahwa peserta didik telah membentuk kelompok diskusi.
2. Guru membagikan Lembar kerja Siswa, gambar- gambar ekosistem dan satu set kartu (yang berisi gambar -gambar hewan / tumbuhan).
3. Tiap –tiap kelompok diberi waktu 20 menit saling kerjasama membentuk urutan gambar “Saling Ketergantungan Makhluk Hidup“. Kemudian menjawab soal yang ada di Lembar Kerja Siswa yang dibagikan.
4. Selama kegiatan berkelompok, guru memantau dan menilai kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik.
8. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil kegiatan diskusi nya didepan kelas.
9. Peserta yang lain diminta memberi tanggapan dan guru bertindak sebagai penengah untuk menjelaskan hal -hal yang masih dianggap kurang tepat.
10. Guru memberi penguatan atas jawaban peserta didik.

c. Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.
2. Guru mengumpulkan hasil kerja kelompok peserta didik.
3. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dan paling baik hasil kerjanya
4. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional .

5. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan memberi salam.

2) Pertemuan 2. Materi Tentang Bentuk – Bentuk Saling Ketergantungan

Pertemuan 2 dilakukan pada hari Senin, 27 Maret 2017. Pada pertemuan 2 peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario yang telah direncanakan dan dihadiri oleh observer yaitu Ibu Indarwati Komariah S.Pd dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Kemudian ketua kelas memimpin untuk berdoa.
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan jika ada peserta didik yang tidak hadir guru mencatat alasannya di buku agenda dan jurnal kelas.
4. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang macam -macam pola interaksi makhluk hidup.
5. Guru memotivasi peserta didik dengan memperlihatkan video situasi di padang rumput , siswa diminta untuk mengamati , kemudian guru bertanya: setelah kamu perhatikan adakah peristiwa makan dan di makan ?
6. Guru menyampaikan topik utama pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang “Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya“ dengan sub topik “Bentuk – Bentuk Saling Ketergantungan“
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini yaitu berupa Kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan Tujuan pembelajaran

4. Inti

1. Guru memeriksa bahwa peserta didik telah membentuk kelompok diskusi dengan merubah formasi pada pertemuan 1, supaya peserta

- didik dapat bekerjasama dengan teman yang lainnya.
2. Guru membagikan Lembar kerja Siswa , dan satu set kartu (yang berisi gambar -gambar hewan / tumbuhan) untuk tiap tiap kelompok.
 3. Tiap –tiap kelompok diberi waktu 20 menit untuk melakukan kegiatan “Mengetahui Bentuk – bentuk saling ketergantungan”.Dan menjawab soal yang ada di Lembar Kerja Siswa yang dibagikan.
 4. Selama melakukan kegiatan “Mengetahui Bentuk-Bentuk Saling Ketergantungan”, guru memantau dan menilai kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik.
 5. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya di depan kelas.
 6. Peserta yang lain diminta memberi tanggapan dan guru bertindak sebagai penengah untuk menjelaskan hal -hal yang masih dianggap kurang tepat.
 7. Guru memberi penguatan atas jawaban peserta didik.

5. Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.
2. Guru mengumpulkan hasil kerja kelompok peserta didik.

3. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dan hasil kerjanya paling baik.
4. Guru mempersiapkan peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk tes tentang materi “Interaksi Dalam Ekosistem Membuat Suatu Pola“ dan “Bentuk-Bentuk Saling Ketergantungan“. Pada pertemuan berikutnya.
5. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional .
6. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan memberi salam.

3) Pertemuan 3. Tes / Evaluasi

Pertemuan 3 dilakukan pada hari Rabu, 29 Maret 2017. Setelah dilaksanakan pertemuan 1 dan 2 pada siklus 2, maka pada pertemuan 3 diadakan tes tertulis untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi tentang “Interaksi dalam Ekosistem Membuat Suatu Pola” dan ”Bentuk-Bentuk Saling Ketergantungan” dengan model pembelajaran Picture and Picture. Materi diambil dari pertemuan 1 dan 2 sebanyak 20 nomor soal dengan bentuk pilihan ganda.

Tabel 2. Hasil Penelitian Siklus 2

NO	INTERVAL	FREKUENSI	PROSENTASE
1	60-64	1	2 %
2	65-69	0	0 %
3	70-74	3	7 %
4	75-79	6	14 %
5	80-84	14	33 %
6	85-89	8	19 %
7	90-100	11	25 %
	JUMLAH	43	100 %

Pertemuan 4. Proses Refleksi

Proses refleksi siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin, 27 Maret 2017. Observer berdiskusi dengan peneliti tentang kekurangan dan kelebihan tindakan yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dari hasil diskusi ini diharapkan peneliti dapat

memperbaiki hal –hal yang masih kurang sempurna pada siklus kedua nantinya.

4) Observasi

Pengamatan yang dilakukan observer yaitu tentang :

- 1) Proses pelaksanaan belajar mengajar baik peserta didiknya , gurunya dan lingkungan kelasnya.
 - 2) Interaksi dan aktivitas peserta didik dan teman kelompoknya
- 5) Refleksi**
- 1) Mengevaluasi pelaksanaan tindakan siklus 2.
 - 2) Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh melalui instrument pengamatan observer,
 - 3) Menganalisa kekurangan – kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan siklus 2.
 - 4) Menyusun rencana perbaikan pada pelaksanaan proses pembelajaran berikutnya.

Tabel 3. Hasil Penelitian Siklus 1 dan siklus 2

No	Interval Kelas	Siklus 1		Siklus 2	
		Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1	60-64	5	12%	1	2%
2	65-69	0	0%	0	0%
3	70-74	5	12%	3	7%
4	75-79	0	0%	6	14%
5	80-84	19	44%	14	33%
6	85-89	5	12%	8	19%
7	90-100	9	20%	11	25%
Jumlah		43	100%	43	100%

Dengan memperhatikan Tabel 3 di atas, pada siklus 1 dan siklus 2 dapat diuraikan bahwa peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 60-65 pada siklus 1 mencapai 12 % sedangkan pada siklus 2 menurun, hanya mencapai 2 % saja. Peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 65-69 pada siklus 1 hanya 0 % dan pada siklus 2 juga tetap sebanyak 0 %. Peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 70-74 pada siklus 1 mencapai 12 % sedangkan pada siklus 2 menurun, hanya mencapai 7 % saja. Peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 75-79 pada siklus 1 hanya 0 % sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan mencapai 14 %. Peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 80-84 pada siklus 1 mencapai 44 % sedangkan pada siklus 2 menurun, hanya mencapai 33 % saja. Peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 85-89, pada siklus 1 mencapai 12 % sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan mencapai 19 %. Dan peserta didik yang memperoleh nilai pada interval nilai 90-95, pada siklus 1 mencapai 20 % sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan mencapai 25 %.

Sebelum dilakukan Penelitian Tindakan kelas, hal ini terlihat dari 43 peserta didik di kelas VII.3 yang mencapai KKM sebesar 76 sebanyak 19 peserta didik dengan ketuntasan 44,2%. Namun hasil belajar ini mengalami peningkatan setelah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. Pada siklus 1 terlihat dari 43 peserta didik di kelas 7.3 yang mencapai KKM sebesar 76 sebanyak 33 peserta didik dengan ketuntasan 76 %. Dan peningkatan hasil belajar itu kita lihat kembali di siklus 2, dari 43 peserta didik di kelas 7.3 yang mencapai KKM sebesar 76 sebanyak 39 peserta didik dengan ketuntasan 91 %. Dari hasil setiap siklus secara keseluruhan terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik, namun masih ada beberapa peserta didik yang nilainya turun.

Pembahasan

Setelah selesai melaksanakan pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 maka dilakukan analisa terhadap hasil tes, yang merupakan hasil pengamatan oleh observer tentang proses pembelajaran dengan metode Picture and Picture. Pada awalnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ketika kegiatan belajar berlangsung siswa VII.3 cukup aktif

tetapi cenderung kurang memperhatikan ketika materi disampaikan sehingga mempengaruhi hasil belajar pada saat ulangan harian. Namun setelah diadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan metode Picture and Picture, sebagian besar peserta didik menanggapi positif dan antusias. Pada awalnya kondisi di kelas 7.3 adalah kurang kompak, dan terjadi kelompok- kelompok dalam berteman ketika dalam proses belajar dan nilai ketuntasan nya hanya mencapai 44 % pada materi Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungannya. Namun setelah diadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan metode Picture and Picture ,maka kondisi kelas menjadi lebih akrab dan nilai ketuntasannya mengalami peningkatan ,mencapai 76 % pada siklus 1 dan 91 % pada siklus 2

Dengan metode Picture and Picture ini anak lebih aktif dan mudah memahami, sehingga minat belajar peserta didik meningkat. Secara khusus peserta didik dilatih untuk mengutamakan belajar bersama dalam kelompok – kelompok kecil yang terdiri dari 6 - 7 siswa, dengan kemampuan heterogen, jenis kelamin berbeda, saling membantu, dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar yang dicapai peserta didik kelas 7.3 pada siklus 1 dan siklus 2.

Pada siklus 1 aspek peneliti yang diamati oleh observer yaitu dalam memotivasi dan melaksanakan apersepsi untuk menarik perhatian peserta didik, diperoleh 75 % untuk jawaban (ya) dan 25 % untuk jawaban (tidak). Sedangkan aspek peneliti yang diamati oleh observer untuk menarik perhatian peserta didik, memaparkan materi, menggunakan media slide, buku panduan, Lembar Kerja Siswa, mengorganisasi peserta didik, menerapkan kooperatif,memberi kesempatan kepada peserta didik untuk aktif, memberi penguatan, mengatur dan memanfaatkan fasilitas belajar, diperoleh 100 % untuk jawaban (ya). Aspek peneliti yang diamati oleh observer untuk melaksanakan penilaian selama pembelajaran berlangsung dan melaksanakan penilaian akhir,diperoleh 100 % untuk jawaban (Ya). Sedangkan aspek peneliti yang diamati oleh observer ketika mengakhiri pembelajaran dalam

menyimpulkan pembelajaran,melakukan refleksi dan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik, diperoleh 67 % untuk jawaban (ya) dan 33 % untuk jawaban (tidak).

Pada siklus 1 aspek peserta didik yang diamati oleh observer yaitu dalam proses pembelajaran,baik sikap belajar peserta didik, keinginan untuk berdiskusi dalam kelompok, keinginan untuk bertanya kepada guru, kemampuan menjawab dan mengajukan pendapat, respon dan keberanian dalam mengoreksi temannya, kedisiplinan dalam belajar, respon dan kerja sama dengan kelompok lain, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengoreksi dan memperbaiki pekerjaannya sendiri, membuat kesimpulan sendiri tentang pembelajaran yang diterimanya,dapat menyelesaikan masalah dengan tepat, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir belajar, mendapat 83 % untuk jawaban (ya) dan 17 % mendapat jawaban (tidak).

Pada siklus 2 aspek peneliti yang diamati oleh observer yaitu dalam memotivasi dan melaksanakan apersepsi untuk menarik perhatian peserta didik, diperoleh 100 % untuk jawaban (ya) dan 0 % untuk jawaban (tidak). Sedangkan aspek peneliti yang diamati oleh observer untuk menarik perhatian peserta didik, memaparkan materi, menggunakan media slide, buku panduan, Lembar Kerja Siswa, mengorganisasi peserta didik, menerapkan kooperatif,memberi kesempatan kepada peserta didik untuk aktif, memberi penguatan , mengatur dan memanfaatkan fasilitas belajar , diperoleh 100 % untuk jawaban (ya). Aspek peneliti yang diamati oleh observer untuk melaksanakan penilaian selama pembelajaran berlangsung dan melaksanakan penilaian akhir,diperoleh 100 % untuk jawaban (Ya). Sedangkan aspek peneliti yang diamati oleh observer ketika mengakhiri pembelajaran dalam menyimpulkan pembelajaran,melakukan refleksi dan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik, diperoleh 100 % untuk jawaban (ya) dan 0 % untuk jawaban (tidak).

Pada siklus 2 aspek peserta didik yang diamati oleh observer yaitu dalam proses pembelajaran,baik sikap belajar peserta didik, keinginan untuk berdiskusi dalam kelompok, keinginan untuk bertanya kepada guru, kemampuan menjawab dan

mengajukan pendapat, respon dan keberanian dalam mengoreksi temannya, kedisiplinan dalam belajar, respon dan kerja sama dengan kelompok lain, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengoreksi dan memperbaiki pekerjaannya sendiri, membuat

kesimpulan sendiri tentang pembelajaran yang diterimanya, dapat menyelesaikan masalah dengan tepat, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir belajar, mendapat 91,7 % untuk jawaban (ya) dan 8,3 % mendapat jawaban (tidak).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan pada proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA pada materi Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan melalui metode Picture and Picture di kelas 7.3 SMP Negeri 8 Bekasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan model pembelajaran Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran IPA pada materi “Interaksi Mahluk Hidup Dengan Lingkungan” sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, hal ini didukung dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan dari siklus 1 dan siklus 2.
2. Peserta didik lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran, terlihat dari sikap peserta didik yang mulai berani berbicara di depan kelas

untuk mengemukakan pendapatnya, mengoreksi kesalahan orang lain, menumbuhkan kerja sama antar peserta didik di dalam kelompok yang heterogen, menghargai pendapat orang lain, serta mulai aktif dan komunikatif.

3. Peserta didik dapat melakukan interaksi baik antar peserta didik maupun antar peserta didik dengan guru, sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif.

Saran

Dengan terbuktinya hipotesa di atas maka sebaiknya :

1. Kepada Bapak/Ibu guru supaya lebih berani mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
2. Hasil penelitian ini menjadi motivasi bagi Bapak/Ibu guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran IPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanjaya, Wina. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Rusmono. (2012). *Strategi Pembelajaran Problem Based Learning Itu Perlu: Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kusumah, Wijaya dan Dedi. (2010). *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Indeks